

FILM TARJIMASINING PARADIGMATIK JIHLTLARI (DUBLYAJ
VA EKRANDAN TARJIMA)

Samarqand Davlat chet tular instituti.

Xorijiy tul va adabiyot fakulteti.

Magistr

Xaydarova Umida Tursunboyevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada film tarjimasining paradigmatik jihatlari xususida so'z yuritiladi. Qisqacha tarixiy sharhdan so'ng, audiovizual tarjima sohasini belgilaydigan asosiy xususiyatlarga, xususan, manba matnning semiotik tabiatiga va subtitrlar va dublyajda qabul qilinishi mumkin bo'lgan potentsial tarjima yechimlarini shartlaydigan turli texnik cheklovlarga e'tibor qaratiladi. Audiovizual matnlardagi dialogning oldindan tayyorlanishiga, shuningdek subtitrlashda og'zaki rejimdan yozma rejimga o'tadigan assimetrik o'tishga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ akt; semantik tarkib; paradigmatik jihat.

19-asrning oxirida kino paydo bo'lganidan beri audiovizual mahsulotlar nafaqat butun dunyo bo'ylab tomoshabinlar uchun asosiy ko'ngilochar manba bo'libgina qolmay, balki ular g'oyalarni yetkazish, mahsulotlarni sotish, badiiy materiallarni targ'ib qilish va barcha turdagi ma'lumotlarni uzatish va boshqalar uchun innovatsion usul sifatida ham qo'llanila boshlandi. Eng boshidanoq filmlar va boshqa audiovizual mahsulotlar (televideniye seriallar, hujjatli filmlar, video o'yinlar va shu kabilar) chegaralarni kesib o'tib, mamlakatlar bo'ylab sayohat qilib, global auditoriyaga yetib keldi va shu bilan til va madaniy farqlarni bartaraf etdi. Hamma tomoshabinlar ham audiovizual materialdan uning rejissyori yoki yaratuvchisi tomonidan ko'zda tutilganidek bahramand bo'la olmasligini hisobga olsak, bu borada muvaffaqiyatli muloqot faqat tarjima amalga oshishi mumkin bo'ldi. O'tmishda audiovizual asarlar tarjimasiga (ekran tarjimasini, film tarjimasini va multimedia tarjimasini va boshqalar) nisbatan ko'plab atamalar qo'llanilgan bo'lsa-

da, audiovizual tarjima bugungi kunda ham sanoatda, ham akademiyada va ushbu maqola davomida ham foydalaniladi. Ushbu sohadagi hozirgi tadqiqotlarga muvofiq, audiovizual tarjima bu yerda audiovizual kontentni tarjima qilish bilan bog'liq keng ko'lamli amaliyotlarga ishora qiluvchi soyabon atama sifatida tushuniladi. Ba'zida bunday amaliyotlar audiovizual dasturlarni asl matn tilini bilmaydigan tomoshabinlar uchun ochiq qilishni talab qilishi mumkin, shuning uchun, masalan, dublyaj yoki subtitrlar ko'rinishidagi tillararo tarjimani talab qiladi. Shu bilan birga, ular auditoriyaga audiovizual materiallardan sezgir foydalanish imkoniyatini berishni ham o'z ichiga olishi mumkin, bu ko'pincha til ichidagi yoki intersemiotik tarjimani talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, audiovizual tarjima surdo-tarjimonlik, karlar va zaif eshituvchilar uchun subtitrlar, ko'r va zaif ko'rlar uchun audio tasvirlash kabi amaliyotlarni ham o'z ichiga oladi. Sarlavhadan ma'lum bo'lishicha, ushbu maqolada asosiy e'tibor filmlarni tarjima qilishda ishlatiladigan eng keng tarqalgan ikkita audiovizual tarjimaning tillararo usullari bo'lgan dublyaj va subtitrlarga qaratilgan. Shunga qaramay, turli xil audiovizual tarjima usullari haqida umumiy ma'lumot quyida taqdim etiladi va o'quvchi ko'rsatilgan adabiyotlarni qo'shimcha ravishda o'rganishi mumkin.

Subtitrlashda tillararo va til ichidagi rejimlarni ajratish odatiy holdir, ikkinchisi chet tillarini o'rganish va eshitish qiyin bo'lganlar uchun original dialog bilan bir xil tilda subtitrlashni o'z ichiga oladi. Jonli dasturlarni subtitrlashda eshitish qiyinligini takrorlash orqali hosil qilish mumkin, bu usulda nutqni aniqlash dasturidan so'zlovchi tomonidan aytilgan asl dialogni subtitrlarga aylantirish uchun foydalaniladi. Bunga qo'shimcha ravishda, subtitrlash rejimlarining tasnifi, shuningdek, opera va teatr tomoshalari uchun subtitrlar sahna ustida ko'rsatiladigan surtitrlash va muxlislar tomonidan muxlislar uchun subtitrlash va odatda internet orqali bepul tarqatiladigan fan subtitrlarini ham o'z ichiga oladi. Qayta ovoz berish haqida gap ketganda, dublyaj va ovoz berish eng keng tarqalgan ikkita tillararo rejimdir. Chaume dublyajni audiovizual tarjimaning bir turi sifatida belgilaydi, bu "film (yoki har qanday audiovizual matn) manba tilidagi dialoglarning asl trekini

tarjima qilingan dialoglar maqsadli tilda yozilgan boshqa trekka almashtirishdan iborat". Dublyaj ko'pincha lablar sinxronizatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, tarjima qilingan dialogni ekrandagi belgilarning lab harakatlari bilan sinxronlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Biroq, dublyajning barcha holatlari labda sinxronlashni talab qilmaydi, chunki qahramon (masalan, hikoya qiluvchi) ekrandan tashqarida bo'lganda. Natijada, ko'pincha ekrandan tashqari dublyaj va labda sinxronlash dublyaj o'rtasida farqlanadi. Dublyajdan farqli o'laroq, ovozli o'yinda audio treklar almashtirilmaydi, balki bir-biriga mos keladi: dialogning asl va tarjima treklari bir vaqtning o'zida maqsadli tomoshabinga taqdim etiladi, chalkashmaslik uchun avvalgisining ovozi pasaytiriladi, lekin hali ham eshitiladi. Ko'pincha hujjatli filmlar kabi badiiy bo'lmagan dasturlar bilan bog'langan, lekin Sharqiy Yevropaning ayrim mamlakatlarida badiiy materiallarni tarjima qilish uchun ishlatiladigan ushbu audiovizual tarjima rejimida tarjima qilingan dialog treki odatda asl dialogdan bir necha soniya keyin va undan oldin boshlanadi va tugaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rafat Y. Alvazna. Tarjimaning pragmatik jihati: talqinga asoslangan xulosa va uning tarjimaga ta'siri. Saudiya. 2017.
2. Rocío Baños. Filmda til va tarjima: dublyaj va subtitrlash. London. 2018.
3. Asimakoulas, D. 2004. "Hazil tarjimasini tasvirlash modeli sari: Samolyotning yunoncha subtitrli versiyalari bo'yicha amaliy tadqiqot! va Yalang'och qurol." *Meta*, 49 (4): 822-842.
4. Baños, R. 2014. "Ispan tilidagi va dublyajli sitkomlardagi og'zaki nutq belgilari: spontanlik va oldindan tayyorlangan og'zakilik." *Meta*, 59 (2): 406.